

УДК 004.056.53
DOI 10.5281/zenodo.18059236
Научная статья

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ WI-FI-СЕТЕЙ И МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

MAIN SECURITY THREATS WHEN USING PUBLIC WI-FI NETWORKS AND METHODS OF PROTECTING USERS

ЗАВЬЯЛОВ АРТЁМ АНДРЕЕВИЧ,

*Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций
им. профессора М. А. Бонч-Бруевича.*

ZAVYALOV ARTEM ANDREEVICH,

*The St. Petersburg state University of Telecommunications named
after professor M. A. Bonch-Bruevich.*

В статье рассматриваются основные угрозы информационной безопасности при подключении к общественным Wi-Fi-сетям. Анализируются типичные сценарии атак, включающие перехват трафика, атаки типа человек посередине, подмену точки доступа и ARP-спуфинг. Описываются последствия этих атак для конфиденциальности и целостности пользовательских данных. Предлагаются практические меры защиты, основанные на использовании протоколов HTTPS, проверке подлинности точки доступа и корректной настройке устройств. Подчеркивается роль цифровой грамотности пользователей как важного фактора повышения безопасности при работе в публичных беспроводных сетях.

The article examines the main information security threats that arise when connecting to public Wi-Fi networks. Typical attack scenarios are analyzed, including traffic interception, man-in-the-middle attacks, rogue access points and ARP spoofing. The impact of these attacks on the confidentiality and integrity of user data is described. Practical protection measures are proposed, based on the use, HTTPS protocols, verification of access point authenticity and proper device configuration. The role of user digital literacy is emphasized as an important factor for improving security when working in public wireless networks.

Ключевые слова: *общественные беспроводные сети, перехват трафика, атака человек посередине, подмена точки доступа, подмена адресов в локальной сети, виртуальная частная сеть, шифрованное соединение, цифровая грамотность.*

Key words: *public wireless networks, traffic interception, man in the middle attack, rogue access point, spoofing of local network addresses, virtual private network, encrypted connection, digital literacy.*

Постоянно растущее распространение мобильных устройств и общественных точек доступа Wi-Fi делает проблему информационной безопасности особенно актуальной [6, с. 1]. По статистике даже на фоне множества других угроз в сети доля атак, связанных с захватом данных через беспроводные сети, остаётся заметной. Так, в феврале 2023 года сетевые атаки составили порядка 6 % всех зарегистрированных киберугроз [11, с. 71]. Повсеместное использование бесплатного Wi-Fi, например в кафе, аэропортах и гостиницах, создаёт благоприятные условия для злоумышленников, так как они могут легко располо-

житься рядом с потенциальной жертвой и незаметно перехватывать её трафик. Вследствие этого защита данных в общественных сетях Wi-Fi остаётся критически важной задачей современной цифровой безопасности [4, с. 118].

Одной из ключевых задач обеспечения информационной безопасности является оценка эффективности системы защиты информации, поскольку именно она определяет реальный уровень защищённости информационной системы от актуальных угроз. Как отмечается в работах, посвящённых территориально-распределённым информационным системам, эффективность системы защиты информации характеризуется её способностью противостоять угрозам безопасности информации и зависит от совокупности взаимосвязанных показателей, включая особенности ИТ-инфраструктуры, перечень актуальных угроз и применяемые средства защиты. Некорректная оценка эффективности системы защиты может приводить к снижению уровня защищённости и возникновению дополнительных рисков для пользователей и владельцев информационных ресурсов [12].

В отечественных и зарубежных исследованиях последовательно анализируются угрозы и уязвимости беспроводных сетей, а также методы защиты пользователей и инфраструктуры. Описываются классификации угроз и типовые сценарии атак на беспроводные каналы, включая публичные и корпоративные сети [3; 4; 11; 13]. Отдельные работы посвящены атакам на стандарты семейства IEEE 802.11 и методам их обнаружения, а также влиянию новых вариантов Wi-Fi, таких как Wi-Fi 6E [7; 8]. Дополнительно исследуются подходы к комплексной защите корпоративных сетей и использованию средств криптографической защиты для удалённых пользователей [2; 10]. Объектом исследования в данной работе является процесс обеспечения безопасности пользователей при работе в общественных Wi-Fi-сетях. Предметом исследования являются угрозы безопасности, связанные с перехватом, подменой и анализом сетевого трафика в таких сетях, а также практические методы защиты конечных пользователей.

Цель работы состоит в обзоре основных угроз, возникающих при использовании общественных Wi-Fi-сетей, и в систематизации методов защиты пользователей от этих угроз. В рамках работы рассматриваются перехват и анализ трафика, атаки «человек посередине», подмена точки доступа, подмена ARP-записей и сопутствующие им сценарии фишинга и внедрения вредоносного программного обеспечения. Раскрытие и анализ механизмов этих атак позволяет обосновать комплекс практических мер защиты [3, с. 105].

Одним из базовых способов перехвата данных является sniffing. Под sniffingом понимается пассивный сбор сетевых пакетов с помощью специальных программ и сетевого адаптера, настроенного так, чтобы принимать не только адресованные этому устройству пакеты, но и весь проходящий через него трафик. В общественных сетях Wi-Fi с общей средой передачи это особенно эффективно, так как злоумышленник может перехватывать весь поток данных, в котором содержатся имена пользователей, пароли, содержание писем и другая информация [9, с. 87]. Эти атаки дают возможность просматривать обмен данными в момент их передачи, а при использовании слабого или устаревшего шифрования (например, WEP или TKIP), злоумышленник фактически получает доступ к информации в открытом виде.

Классическая модель атаки «человек посередине» заключается в том, что злоумышленник внедряется в канал связи между клиентом и точкой доступа и перехватывает, а также может изменить передаваемые данные. Для реализации MitM в локальной сети часто применяются подмены ARP-записей [7, с. 92; 15]. Атакующий рассылает ложные ARP-ответы, сопоставляя свой MAC-адрес с IP-адресом роутера или другой машины, тем самым перенаправляя трафик через себя. Также используются DNS-спуфинг и SSL Stripping — подмена DNS-ответов на ложные IP или понижение HTTPS до незашифрованного HTTP для захвата пользовательских данных. Так, при MitM-захвате злоумышленник контролирует поток дан-

ных, сохраняя полное представление о действиях жертвы в сети и перехватывая входящую и исходящую информацию.

На рисунке 1 показана типичная атака «злой двойник» (с англ. — Evil Twin). Злоумышленник создает фальшивую точку доступа с тем же именем сети, что и легитимная, чтобы убедить пользователя подключиться именно к ней [16, с. 143; 17].

Рис. 1. Атака «злой двойник»

Фальшивая точка доступа внешне неотличима от настоящей, и при подключении к такому «двойнику» весь трафик пользователя проходит через сервер злоумышленника. Злоумышленник также может искусственно увеличивать мощность своего сигнала или принудительно разрывать соединения с легитимной точкой доступа (AP) через деаутентификацию клиентов, чтобы переманить устройства на свою сеть. В результате пользователь попадает в ловушку, так как все введенные логины, пароли, платежные данные и переписка становятся доступными злоумышленнику.

Атака «злой двойник» по сути объединяет элементы MitM и фишинга, так как пользователи сами передают свои данные через созданную злоумышленником инфраструктуру, не подозревая об опасности. Аналогичные риски возникают при подключении к поддельным сетям «злой двойник» в аэропортах, кафе и торговых центрах. После того, как пользователь подключается к такой сети, злоумышленник задает SSID (от англ. — Service Set Identifier) — имя, идентифицирующее беспроводную Wi-Fi сеть, — сходный с официальным либо регистрирует сеть без пароля, а затем перенаправляет трафик через свою машину.

Нельзя не упомянуть и ARP-спуфинг как отдельную угрозу, поскольку он является классическим примером MitM-атаки в локальных сетях. Зачастую эти методы комбинируются [14, с. 29]. Так, например, при подключении к общедоступной сети злоумышленник может одновременно запустить сниффер, подменить ARP и запустить DNS-спуфинг, чтобы охватить максимальный спектр данных. Кроме того, существуют и «пассивные» угрозы, такие

как анализ неизменного радиоэффира и утечка информации на физическом уровне. Однако ключевыми рисками для пользователя общественного Wi-Fi являются активные MitM-атаки, sniffing и фальсификация точек доступа [8, с. 91].

Все перечисленные атаки ставят под угрозу конфиденциальность и целостность личных данных, позволяя злоумышленнику получить доступ к учётным записям пользователей, финансовой информации и другой чувствительной информации.

В таблице 1 представлено сопоставление основных видов атак и рекомендуемых методов защиты. Для каждой угрозы перечислены меры, минимизирующие риск компрометации данных в открытых сетях.

Таблица 1. Основные типы атак в общественных Wi-Fi-сетях и методы защиты

Тип атаки	Метод защиты
Перехват и анализ трафика	Шифрование трафика (HTTPS, SSL/TLS), отключение незашифрованных сервисов (FTP, Telnet)
Атаки «человек посередине»	Настройка статических ARP-записей, проверка сертификатов сайтов, применение DNS-over-HTTPS/DNSSEC, межсетевое экрана
Подмена точки доступа	Проверка SSID и источника сети (уточнять у персонала, не подключаться к подозрительным SSID), WPA3-сеть
ARP-спуфинг	Фиксированные ARP-таблицы, использование защищенных протоколов на прикладном уровне, отключение общего доступа
DNS-спуфинг/SSL Stripping	Переход на HTTPS (постоянная проверка замка в браузере), DNS-over-HTTPS, отказ от доступа к критическим аккаунтам в неизвестной сети

Еще одним базовым способом защиты является обязательное использование защищенных каналов связи, таких как HTTPS и других современных протоколов с шифрованием (SSL/TLS, SSH).

Наличие «https://» в адресной строке означает, что веб-трафик до сервера и обратно шифруется на транспортном уровне, и даже если злоумышленник перехватит пакеты, он не сможет прочитать содержимое без приватного ключа сервера. Тем не менее, злоумышленники могут искусственно создавать даже HTTPS-сайты с целью маскировки. Поэтому следует также проверять подлинность сертификата сайта и не вводить конфиденциальные данные, просто увидев HTTPS-протокол. Если сайт не шифрует соединение или вызывает сомнения в подлинности, от ввода личных данных лучше отказаться.

Кроме того, пользователю следует проверять подлинность точки доступа. Перед подключением к свободной сети, необходимо убедиться в правильности названия Wi-Fi и его источника. Также рекомендуется отключать автоматическое подключение к сетям при включении Wi-Fi на устройстве. Автоподключение может привести к соединению с неизвестной сетью без ведома пользователя. Также после работы в общедоступной сети следует удалять её из списка сохраненных, чтобы устройство не подключалось к ней вновь автоматически.

Полезно использовать на уровне сети современные стандарты защиты и шифрования. Протокол WPA3 (от англ. — Wi-Fi Protected Access 3) относится к более новому поколению механизмов безопасности Wi-Fi и учитывает уязвимости, обнаруженные в прежних версиях. При его использовании каждой сессии назначаются более стойкие ключи, что затрудняет подбор пароля и анализ перехваченного трафика. Для обычного пользователя это означает, что

подключение к сети с поддержкой WPA3 значительно уменьшает риск того, что злоумышленник сможет незаметно просматривать или расшифровывать передаваемые данные.

Интегрированное применение перечисленных мер создаёт многоуровневую защиту пользователя в общественном Wi-Fi. Даже если одно звено защиты окажется ослабленным, другие механизмы перекроют брешь и сохранят конфиденциальность данных.

Таким образом, использование общественных сетей Wi-Fi несет в себе значительные риски перехвата и подмены данных, но при соблюдении элементарных мер безопасности угрозы можно существенно снизить. Обобщая вышесказанное, отметим, что широкомасштабное распространение смартфонов и планшетов гарантирует постоянный интерес злоумышленников к публичным сетям. В этой связи критически важна цифровая грамотность пользователя: понимание того, какие атаки возможны в открытой сети и какие шаги защитят личные данные.

Активное использование HTTPS, проверка достоверности сети и бдительность при вводе любой конфиденциальной информации позволяют обезопасить связь. Повышенное внимание и использование описанных методов дают пользователю контроль над ситуацией и минимизируют риск стать жертвой сетевой атаки в общественном месте.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Андрианов В. И., Красов А. В., Липатников В. А., Андрианов В. И., Красов А. В., Липатников В. А. Инновационное управление рисками информационной безопасности. Федеральное агентство связи, Федеральное гос. образовательное бюджетное учреждение высш. проф. образования "Санкт-Петербургский гос. ун-т телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича". Санкт-Петербург: СПГУТ. 2012. 396 с.
2. Бирих Э. В., Груздев А. С., Камалова А. О., Сахаров Д. В. Выбор инструментов динамического анализа безопасности web-приложений для задач цифровой экономики // Защита информации. Инсайд. 2024. № 1 (115). С. 42–46.
3. Десницкий В. А. Моделирование и анализ угроз информационной безопасности в беспроводных сенсорных сетях // Информационные технологии и телекоммуникации. 2020. Т. 8. № 3. С. 102–111.
4. Канатъев К. Н., Большаков В. Н., Куприков О. Д., Горошков Д. Б., Баулин Е. И. Анализ угроз безопасности беспроводной сети и разработка оптимальных методов их предупреждения // Инновации и инвестиции. 2022. № 3. С. 116–123.
5. Киселев Н. Н., Красов А. В. Требования защищенности объекта КИИ с учетом развития требований регуляторов // Сборник трудов «Региональная информатика и информационная безопасность» Санкт-Петербургской межрегиональной конференции «Информационная безопасность регионов России и Санкт-Петербургской международной конференции «Региональная информатика». 2025. Вып. 15. С. 162–165.
6. Киселев Н. Н. Метод автоматизации процедуры аттестации объектов критической информационной инфраструктуры в удаленных регионах России // Вопросы защиты информации. 2025. № 1(148). С. 53–58. DOI 10.52190/2073-2600_2025_1_53.
7. Ковцур М. М., Киструга А. Ю., Ворошнин Г. Е., Фёдорова А. Э. Исследование атак authentication failure и ARP inject и методов их обнаружения в сетях семейства IEEE 802.11 // Информационные технологии и телекоммуникации. 2021. Т. 9. № 1. С. 87–98.
8. Ковцур М. М., Винников С. А., Трезоров В. И., Киструга А. Ю. Исследование влияния атак на беспроводные сети Wi-Fi 6E // Экономика и качество систем связи. 2023. № 2. С. 87–92.
9. Костров И. А., Иванов А. П. Анализ основных угроз, уязвимостей и методов защиты беспроводных сетей // Инжиниринг и технологии. 2019. Т. 4. № 1. С. 1–4.
10. Махмутова Н. Ф., Бирих Э. В., Сахаров Д. В. Исследование способов повышения безопасности корпоративных сетей // Вестник Дагестанского государственного технического университета. Технические науки. 2024. Т. 51. № 3. С. 110–116. DOI 10.21822/2073-6185-2024-51-3-110-116.
11. Милосердов А. О. Классификация угроз и уязвимостей в беспроводных сетях связи // Учё-

ные записки УлГУ. Серия Математика и информационные технологии. 2023. № 2. С. 65–78.

12. Минясе А. А., Красов А. В. Методика оценки эффективности системы защиты информации территориально-распределенных информационных систем // Вестник Санкт-Петербургского государственного университета технологии и дизайна. Серия 1: Естественные и технические науки. 2020. № 3. С. 26–32. DOI 10.46418/2079-8199_2020_3_4.

13. Саенко М. А., Мельников Д. А., Данилов М. А. Анализ уязвимостей беспроводных каналов передачи информации // Образовательные ресурсы и технологии. 2023. № 1 (42). С. 82–90.

14. Юркин А. В. Системы обнаружения вторжений в сетях широкополосного радиодоступа стандарта IEEE 802.11 // Радиотехника. 2014. № 11. С. 26–31.

15. Ahmad F., Adnane A., Franqueira V. N. L., Kurugollu F., Liu L. Man-in-the-Middle attacks in vehicular ad hoc networks: evaluating the impact of attackers' strategies // Sensors. 2018. Vol. 18. No. 11. P. 4040.

16. Agarwal M., Biswas S., Nandi S. An efficient scheme to detect evil twin rogue access point attack in 802.11 Wi-Fi networks // International Journal of Wireless Information Networks. 2018. Vol. 25. P. 130–145.

17. Hsu F.-H., Wang C.-S., Ou C.-W., Hsu Y.-L. A passive user-side solution for evil twin access point detection at public hotspots // International Journal of Communication Systems. 2020. Vol. 33. Is. 4. e4460.

Поступила в редакцию: 29.11.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Завьялов А. А., 2026.